

Um estudo sobre o plástico

André Felipe de Moraes Marques¹

Aguinaldo de Jesus Moraes Marques²

¹ Graduando em Gestão Ambiental – Universidade da Amazônia (Unama), afmarques07@gmail.com

² Doutorando em Ciências Ambientais – Universidade do Estado do Pará (UEPA),
aguinaldoj2m@gmail.com

Resumo

O impacto das tecnologias na relação entre humanos e recursos naturais é profundo, especialmente desde a Revolução Industrial, que transformou nossos hábitos de consumo. Os materiais tradicionais, como madeira e pedra, já não atendem às demandas contemporâneas, levando ao uso massivo do plástico. Este, moldável e versátil, é essencial na fabricação de diversos produtos, mas sua decomposição lenta e a liberação de gases tóxicos ao serem queimados geram preocupações ambientais. A NBR 13230 da ABNT classifica e identifica plásticos para facilitar sua reciclagem, um passo crucial para a gestão adequada de resíduos sólidos urbanos (RSU). O Brasil, apesar de ter legislação sobre resíduos, enfrenta desafios na gestão, com milhões de toneladas descartadas de forma inadequada. A maioria dos plásticos nos RSU provém de embalagens, que representam 40% do uso global. Embora o plástico tenha benefícios ambientais, como a redução das emissões de carbono e a eficiência no transporte de água, sua poluição gera problemas sérios, como a contaminação dos oceanos. A abordagem à questão do plástico não deve se limitar à reciclagem; é uma discussão que envolve aspectos econômicos, sociais e ambientais. A pedagogia dos "três R's" (reduzir, reutilizar, reciclar) deve ser ampliada, considerando a responsabilidade coletiva de todos os setores da sociedade. Assim, a reciclagem de plásticos e a sua transformação em arte podem oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para um futuro melhor.

Palavras-Chaves: Plástico; Resíduo Sólido Urbano; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço nas tecnologias, as relações entre o ser humano e os recursos naturais sofreram modificações. A Revolução Industrial do século XVIII proporcionou avanços irreversíveis para a sociedade e determinou uma mudança profunda nos hábitos de consumo das pessoas. (BONJARDIM et al., 2017) de tal modo que surgiu a necessidade de novos materiais para atender essa demanda.

Os primeiros materiais utilizados como elementos estruturais, de proteção e na fabricação de instrumentos foram encontrados “prontos” na natureza, como pedras, madeiras, folhas de árvores etc. [...] Nem sempre estes materiais ditos “tradicionais”, que foram e ainda continuam sendo muito utilizados, reúnem as propriedades adequadas para a fabricação de artigos com as características que a sociedade atual deseja. (PIATTI & RODRIGUES, 2005) Por conta disso, a utilização do plástico é significativamente presente no cotidiano das pessoas. A etimologia do termo plástico, nos dá uma pista sobre isso, do latim plasticus, do grego plastikos "adequado para moldar, capaz de ser moldado em várias formas; relacionado à moldagem," (ETYMONLINE) Sua composição é dada a partir de monômeros, que tratam-se de moléculas pequenas capazes de se ligar a outras moléculas pequenas e assim formam um polímero, ou seja, o plástico é um polímero.

Mediante a grande gama de aplicações, surgiu-se a necessidade de se identificar os tipos de plásticos, para tal, foi criada a NBR 13230, uma norma da ABNT que estabelece os símbolos para identificação das resinas termoplásticas utilizadas na fabricação de embalagens e acondicionamentos plásticos, visando auxiliar na separação e posterior reciclagem dos materiais, de acordo com a sua composição. (ABNT, 2008). Esse tipo de identificação é extremamente importante, visto que os códigos de identificação têm por objetivo facilitar a recuperação dos recipientes plásticos descartados com o resíduo sólido urbano, uma vez que auxiliam sua separação e posterior reciclagem e revalorização. (COLTRO, 2008)

Figura 1 - Identificação dos tipos de plástico.

Fonte: ABNT NBR 13230/2008

A sustentabilidade tem sido uma pauta crescente mundialmente, faz-se necessário, um olhar atento para o resíduo sólido urbano (RSU), dentre eles o plástico, visto que é um material que demora muito tempo para se decompor naturalmente, e quando queimados liberam gases tóxicos, o que pode comprometer a destinação final. Os plásticos tendem a permanecer por muito tempo onde forem depositados[...]. Por seu elevado poder calorífico, versatilidade e resistência, os plásticos devem ser tratados como matéria-prima pós-consumo e não como rejeito (GOMEZ, 2019). Portanto, existe uma tendência geral ao aproveitamento desses resíduos considerando-se o imenso valor potencial dos materiais processados e as implicações dos desperdícios e poluição decorrentes da não utilização desses resíduos (MANO e BONELLI, 1994).

2. METODOLOGIA

Este presente trabalho, trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como objetivo, demonstrar como o plástico é um assunto com diversas facetas, com isso procurou-se descobrir se de fato o plástico é um grande vilão ou se na verdade, existe um

Para tal, realizou-se pesquisas em bancos de dados científicos diversos, com auxílio do buscador Google Acadêmico, Sucupira e Scopus, pesquisou-se termos como “Reciclagem de plástico”, “plástico”, “indústria de plástico”, “Plástico resíduo sólido urbano”.

3. RESÍDUO SÓLIDO URBANO

Os Resíduos Sólidos Urbanos, também conhecidos como RSU, são classificados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, instituída em 2010, artº 3, inciso XVI, como:

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010)

Conceito esse, reiterado pela norma NBR. 10.004 da ABNT, como resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.(ABNT NBR, 2004)

A Política Nacional de Resíduos Sólido, estabelece estratégias para o desenvolvimento sustentável e impõe o sistema de logística reversa, além de tratar do ciclo de vida dos produtos e incentivar o reuso e a reciclagem de materiais, desincentivando a disposição em aterros sempre que haja outra destinação mais favorável ao meio ambiente e à economia de recursos. (DE OLIVEIRA, 2012) No entanto, embora exista há mais de 13 anos a legislação específica destinada a logística reversa e tratamento de resíduos sólidos, o Brasil ainda possui uma gestão inadequada desses resíduos. Segundo dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente - ABREMA, em seu panorama de 2023, indica que em 2022 foram coletados 93% dos resíduos sólidos gerados no Brasil, o que corresponde a 71,7 milhões de toneladas. Dessas, 27,9 milhões foram enviadas para os mais de 3.000 lixões que se estima haver no país. Somados a essa quantidade, os 7% de resíduos não coletados, que equivalem a 5,3 milhões de toneladas, também foram lançados em locais de disposição incorreta. Com isso, estima-se que cerca de 33,3 milhões de toneladas de resíduos tiveram destinação ambientalmente inadequada no Brasil em 2022. De maneira geral e a despeito de algum espalhamento estatístico, pode-se afirmar que a quantidade de plásticos nos resíduos sólidos urbanos varia entre 5 e 20% em peso em todo o mundo, o que inclui o Brasil, Brasil, apesar de dados de produção no país sugerirem valores menores e mais próximos de 5%.. (MAGRINI, 2012)

3.1 - Impactos causados pelo plástico

O plástico quanto matéria-prima para fabricação de produtos não necessariamente é um vilão, Magrini em conjunto com 30 especialistas com experiência nas mais diversas áreas, chegou a conclusão, que o uso dos materiais plásticos é extremamente benéfico ao ambiente por uma longa série de razões, que inclui a redução das emissões de dióxido de carbono, a redução da demanda energética, a redução da reposição de materiais desgastados com o tempo, o aumento da eficiência da produção e transporte da água, dentre outros. Além disso, o uso dos materiais plásticos dá acesso a tecnologias avançadas a populações carentes, por conta dos baixos custos comparativos das tecnologias baseadas nesses materiais. Por isso, o uso dos materiais plásticos deve ser incentivado, em substituição a alguns de seus concorrentes, por conta dos muitos benefícios ambientais que o uso desses materiais oferece.

No entanto, o plástico quanto Resíduo Sólido - RS, apresenta diversos tipos de problemas ambientais e sociais. Plásticos são facilmente transportados a longas distâncias das

áreas de origem pelo vento ou carregados pela água, acumulando-se principalmente nos oceanos, onde podem acarretar uma variedade de impactos ambientais e econômicos (THOMPSON et al., 2009). Plásticos descartados também podem afetar os sistemas terrestres e de água doce, incluindo emaranhamento, ingestão por animais, bloqueio de sistemas de drenagem e impactos estéticos. No entanto, a literatura sobre a poluição de plástico em grande parte se concentra nos sistemas marinhos (RYAN et al., 2009).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como visto anteriormente, o plástico como matéria-prima consegue ser benéfico para o meio ambiente, no entanto, quando transformado em resíduo, surge o apontamento de um problema que já é presente e que não afeta somente o plástico, a gestão de Resíduos Sólidos. Um desafio crescente junto ao desenvolvimento econômico mundial vigente desde as revoluções industriais. Onde há um aumento cada vez maior de produção de resíduos por meio dos processos industriais e humanos.

Visto que a maior parte da produção de plástico como resíduo, se dá por meio do consumo de embalagem que armazena os produtos dos supermercados. Observa-se que o setor de embalagens é responsável pelo consumo de cerca de 40% do material plástico produzido no mundo, o que ajuda a explicar a percepção do problema de pós-consumo associado a esse setor. (MAGRINI, 2012) Logo, também é possível perceber que não trata-se apenas de reduzir, reutilizar ou reciclar, mas um problema que vai além, é uma questão a ser abordada de forma ampla, contemplando os aspectos econômico, político, sociológico, psicológico, sanitário, afetivo, mitológico e ambiental (GONÇALVES, 2003).

Quando falamos sobre resíduo sólido, ou sobre sustentabilidade ambiental, a primeira política que aparece é a dos três R's, a pedagogia dos 3 R's pode ser compreendida sobre duas perspectivas diferentes, a primeira prioriza a redução e reutilização; a outra prioriza a reciclagem. (LAYRARGUES, 2000, p. 87-155, apud GUANABARA, 2008 p. 5)

A reciclagem de plásticos é um processo que envolve diversos setores da sociedade e irá depender do compromisso de produtores, consumidores, trabalhadores do setor, governos e do mercado dos produtos reciclados. Não é possível afirmar que seus benefícios sejam absolutos em relação a outros métodos, mas é possível discutir em que casos ela é mais vantajosa, principalmente se comparada a não produção de resinas virgens, o que gerará, entre outros fatores, economia de matéria-prima. (DE OLIVEIRA, 2012) Uma forma de transformar o plástico é através de sua reutilização e reciclagem é a utilização em arte. Por conta disso, a importância da arte utilizada com os materiais recicláveis se intensifica, se fazendo

presente nas diferentes manifestações artísticas, quer sejam em pinturas, esculturas, arte tecnológica e até mesmo nos mais simples trabalhos feitos por artesãos (PALHACI, 2012)

Figura 2 - Arte confeccionada a partir de tampas plásticas.

Fonte: <https://espacoecologico.com.br/arquivo/arte-com-tampas-de-plastico/>.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo, demonstrar que o plástico não é necessariamente um grande vilão em se tratando de meio ambiente, e que sim sua aplicação é na verdade benéfica para o meio ambiente, no entanto, embora seja muito útil para a nossa vida em sociedade, a falta de gestão para ele como resíduo causa um grande impacto ambiental, social e econômico. A má gestão dos resíduos sólidos e a falta de conscientização da população podem transformar o plástico em um problema ambiental. Descartado de forma sumária no ambiente, duas das características mais valorizadas dos materiais plásticos (leveza e durabilidade) são as maiores causadoras de transtornos, pois facilitam a dispersão do plástico pelo meio e dificultam sua degradação. (MAGRINI, 2012) Destarte, é importante se pensar nos meios de tratar o plástico quanto resíduo, como a redução e a reutilização em primeiro plano, e em último caso a reciclagem.

REFERÊNCIAS

_____, ESPAÇO ECOLÓGICO. Disponível em: <https://espacoecologico.com.br/arquivo/arte-com-tampas-de-plastico/> Acesso em: 22/10/2024

_____, ETYMONLINE, **Plastic** Disponível em: < https://www.etymonline.com/pt/word/plastic#etymonline_v_16453> Acesso em: 19/10/2024

ABREMA, **Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil 2023**, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. São Paulo, 2023

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13230**:Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e simbologia. Rio de Janeiro, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10004**: Classificação dos Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, 2004.

BONJARDIM, E. C; PEREIRA, R. S.; GUARDABASSIO, E. V. **Análise bibliométrica das publicações em quatro eventos científicos sobre gestão de resíduos sólidos urbanos a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010**. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, v. 46, p. 313- 333, 2018

COLTRO, L., GASPARINA, B. F., QUEIROZ, G. D., “**Reciclagem de Materiais Plásticos: A Importância da Identificação Correta**”, Polímeros: Ciência e Tecnologia, 18, 2, 119-125. 2008

BRASIL. **Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 ago. 2010.

DE OLIVEIRA, Maria Clara Brandt Ribeiro. **Gestão de Resíduos Plásticos Pós-Consumo: Perspectivas para a Reciclagem no Brasil**. UFRJ/ COPPE/ Programa de Planejamento Energético, p.91, Rio de Janeiro, 2012.

GONÇALVES, P. A **Reciclagem Integradora dos Aspectos Ambientais, Sociais e Econômicos**. DP&A editora, 1 edição. Rio de Janeiro, 2003.

GOMEZ, Frederico Loeffler Vidal Villar. **Destinação de resíduos plásticos no Brasil**. UFRJ/EQ. Rio de Janeiro, 2019.

GUANABARA, R., Gama, T., & Eigenheer, E. M. **Os Resíduos Sólidos como Tema Gerador: da Pedagogia dos Três R's ao Risco Ambiental**. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental. Rio de Janeiro, 2012.

MANO, E.B.; BONELLI, C.M.C. **A Reciclagem de plásticos pós-consumidos**. Rev. Quím. Ind. n.698. Rio de Janeiro, 1994.

MAGRINI, Alessandra, et al. **Impactos ambientais causados pelos plásticos** : uma discussão científica a respeito dos fatos e dos mitos, 2. ed. E-Papers. Rio de Janeiro, 2012.

PALHACI, M. C. J. P., et al. **A Importância da arte como meio de reciclagem e como formação de um novo pensamento ambiental**. Proceedings of World Congress on Communication and Arts, v. 5. Portugal, 2012.

PIATTI, Tânia Maria. **Plásticos**: características, usos, produção e impactos ambientais. EDUFAL. Maceió, 2005

RYAN, P.G. **Seabirds Indicate Decreases in Plastic Pellet Litter in the Atlantic and South-Western Indian Ocean**. Marine Pollution Bulletin, n. 56, p. 1.406-1.409, 2008.

THOMPSON, R.C. et al. **Our Plastic Age**. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, n. 364, p. 1.973-1.976, 2009.